

TRABALHOS DE AMOR PERDIDOS: SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Love's Labor's lost: Sanctuary of our Lady of Pity

Trabajos de amor perdidos: Santuario de Nuestra Señora de la Piedad

COMAS, Carlos Eduardo
ccomas@uol.com.br

PEIXOTO, Marta Silveira
marta@martapeixoto.com.br

RESUMO

A Ermida de Nossa Senhora da Piedade (1767-1787) ergue-se no cume da Serra da Piedade. O local logo ganhou fama por milagres, tornando-se destino de peregrinos, apesar das dificuldades de acesso e falta de instalações. Nomeado reitor do santuário (1949), Rosário Joffily solicitou a sua designação como patrimônio nacional (1955), juntamente com seu entorno. O frei, então, concebeu um centro de peregrinação bem equipado, incluindo um restaurante e uma igreja para 3.000 pessoas, e contratou Alcides Rocha Miranda para fazer o projeto. O arquiteto aproveitou os acidentes topográficos e as mudanças de nível para evitar a visualização da ermida ao lado dos novos edifícios. Com pedra ciclópica, concreto armado bruto e vidro temperado, a igreja evoca tanto uma tenda efêmera quanto uma rocha dura facetada. O conjunto leva à reflexão sobre as relações entre o crente individual, a comunidade religiosa e a natureza, a arquitetura sagrada e a liturgia, a linguagem culta e o gosto popular kitsch.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna brasileira. Patrimônio arquitetônico. Documentação.

ABSTRACT

The Hermitage of Our Lady of Pity (1767-1787) rises on the peak of Serra da Piedade. The place soon earns a reputation for miracles, becoming a destination for pilgrims despite difficulties of access and lack of facilities. Appointed rector of the sanctuary (1949, Rosário Joffily requests its designation as national heritage(1955) along with the surroundings. The friar then conceives a well-equipped pilgrimage center, including a restaurant and a church for 3000 people, and engages Alcides Rocha Miranda to design it. The architect takes advantage of topographical accidents and changes in level to prevent viewing the hermitage alongside the new buildings. Featuring cyclopean stone, raw reinforced concrete and tempered glass, the church evokes an ephemeral tent as much as faceted hard rock. The whole prompts reflection on the relationships between the individual believer, the religious community and nature, sacred architecture and liturgy, cultivated language and kitschy popular taste.

Keywords: Brazilian Modern Architectur. Architectural Heritage. Documentation.

RESUMEN

La Ermita de Nuestra Señora de la Piedad (1767-1787) se eleva en la cima de la Serra da Piedade. El lugar pronto gana fama de milagros, convirtiéndose en destino de peregrinos a pesar de las dificultades de acceso y la falta de instalaciones. Nombrado rector del santuario (1949, el fray Rosário Joffily solicita su designación como patrimonio nacional (1955), junto con su entorno. Luego concibe un centro de peregrinación bien equipado, que incluye un restaurante y una iglesia para 3000 personas, y contrata a Alcides Rocha Miranda para hacer el proyecto. El arquitecto aprovecha los accidentes topográficos y los desniveles para evitar visualizar la ermita junto a los nuevos edificios. Con piedra ciclópea, hormigón armado en bruto y vidrio templado, la iglesia evoca una carpa efímera tanto como roca dura tallada. El conjunto invita a reflexionar sobre las relaciones entre el creyente individual, la comunidad religiosa y la naturaleza, la arquitectura sagrada y la liturgia, el lenguaje cultivado y el gusto popular kitsch.

Palabras clave: Arquitectura Moderna Brasileña. Patrimonio arquitectónico. Documentación.

TRABALHOS DE AMOR PERDIDOS: SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE

Modesta, mas ostentando uma Pietà de Aleijadinho, a Ermida de Nossa Senhora da Piedade, do século XVIII, ergue-se a 1.700 m de altitude no pico da Serra da Piedade, a 60 km de Belo Horizonte. O lugar logo ganhou fama por milagres. Os peregrinos vieram apesar do difícil acesso e da falta de instalações. No século XIX, a Piedade atraía naturalistas surpreendidos pelas suas grutas e outros "milagres", fontes inesperadas de água pura entre as rochas e matas. Na primeira metade do século XX, seu minério de ferro atraiu mineradoras. Na segunda metade, o primeiro reitor do Santuário de Nossa Senhora da Piedade empenhou-se em transformá-lo num bem equipado centro de peregrinação.¹ (Figura 1)

Figura 1: Peregrinos no Santuário da Piedade nos anos 1950

Fonte: Arquivo Luiz Áquila Rocha Miranda

Como descreve com Claire Pic em sua tese de doutorado, Frei Rosário Joffily estudou no Mosteiro Dominicano de Saint-Maximin, na Provença, de 1935 a 1942, ao lado da Basílica de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Provençal para caverna sagrada, Sainte-Baume é a cordilheira próxima onde conta a lenda que Maria Madalena acabou morando. A Basílica foi construída sobre seu suposto túmulo, destino de peregrinação desde o século XIII. Um órgão inigualável do século XVIII e muitos concertos contribuíram para sua reputação. Familiarizado com L'Art Sacré, a revista editada pelos frades Marie-Alain Couturier e Pie-Raymond Régamey desde 1939, Joffily não ignorou a primeira colaboração de Couturier com Le Corbusier, o projeto de 1948 para um centro de peregrinação em Sainte-Baume (sobre isso ver Le Corbusier. *Oeuvre complète. Volume 5*, o livro sobre Ronchamp, de Danièle Pauly, e o livro sobre La Tourette, de Philippe Potié).

De volta a São Paulo, Joffily trabalhou na reorganização da Juventude Universitária Católica e da Juventude Operária Católica, além de lecionar Teologia e Filosofia. Simpatizante do movimento

¹ O ponto de partida deste trabalho se deu a partir de duas obras, a biografia de Alcides Rocha Miranda, de Lelia Coelho Frota, e a dissertação de mestrado sobre o arquiteto, de Liege Sieben Puhl. Além das referências bibliográficas, a pesquisa se baseou em: consulta direta ao Arquivo do IPHAN MG e ao Arquivo de Luiz Áquila da Rocha Miranda, filho do arquiteto; entrevistas com Luiz Áquila da Rocha Miranda e com o arquiteto mineiro Ivo Porto de Menezes, aposentado do IPHAN MG; visitas ao Santuário.

litúrgico, partilhou do entusiasmo vanguardista pela Capela de São Francisco de Assis, na Pampulha, de Oscar Niemeyer, bairro-jardim idealizado pelo prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek. Admirava o pintor Candido Portinari e o escultor Alfredo Ceschiatti, colaboradores de Niemeyer, e o conselheiro de Niemeyer, monsenhor Joaquim Nabuco, presidente do Comitê Diocesano de Igrejas e consultor da Sagrada Congregação dos Ritos, sediada no Vaticano, para quem “uma igreja gótica em concreto armado é necessariamente uma farsa”. Por recomendação de Joffily, o pintor Emeric Marcier, “o mais importante pintor religioso no Brasil, de acordo com vários críticos” (BAPTISTA, 2002, p. XXX), em 1946 fez os murais da Capela do Cristo Rei, que pertenceu à Juventude Operária Católica, na cidade paulista de Mauá. Mas Joffily sabia que o tradicionalismo não havia desaparecido do Brasil. Havia adquirido conotações de Guerra Fria. Conservadores artísticos e políticos ameaçaram demolir a capela da Pampulha após a queda de Kubitschek. O arcebispo recusou-se a consagrar a obra de ateus e comunistas, dizendo que sua extravagância era mais digna de um museu do que de uma igreja. Rodrigo Mello Franco de Andrade, presidente do IPHAN, e o arquiteto Lúcio Costa, seu diretor de tombamento, vieram em seu socorro em 1947. A capela da Pampulha foi a primeira obra de arquitetura moderna a ser tombada pelo patrimônio artístico como monumento nacional.

Joffily foi nomeado reitor do Santuário em 1949. Líder nato, sempre foi fascinado pela solidão de uma vida contemplativa. Ele agora poderia delinear um projeto institucional pessoal. Estudou a política e a economia locais, fez aliados em todos os níveis sociais, forneceu energia e água, melhorou o acesso e regularizou os títulos de propriedade. Sabendo que o IPHAN poderia proteger uma grande área, ele encaminhou ao órgão uma petição em 1955. Em 1956, o Santuário foi tombado como monumento histórico e paisagístico. No entanto, as batalhas legais com as mineradoras duraram até 1961. A mineração só parou em 1964.

Joffily conheceu Alcides da Rocha Miranda em 1956, quando o superintendente marxista do IPHAN em Minas, Sylvio de Vasconcellos, se recusou a trabalhar para o Santuário. Alcides foi funcionário carioca do IPHAN na década de 1940, assistente de Lúcio Costa e autor de notáveis projetos modernos para as cidades coloniais mineiras. De 1950 a 1955 lecionou na Universidade de São Paulo, de onde saiu para projetar o altar do Congresso Eucarístico Mundial do Rio (após participação de Lúcio), uma igreja e uma capela particular. Mudando-se novamente em 1960, Alcides foi um dos fundadores da Universidade de Brasília, a cadeira de seu Instituto Central de Artes. Pedindo demissão em 1967, voltou ao Rio, sendo designado arquiteto responsável pelo Santuário pelo IPHAN. Naquele mesmo ano, um contrato entre a Arquidiocese de Belo Horizonte e a Ordem Dominicana designava Joffily como administrador dos bens do Santuário. Uma carta de Rodrigo Mello Franco de Andrade sugere estudos anteriores, mas qualquer planejamento sério antes de 1967 é duvidoso.

A fachada de entrada em empina do eremitério estava voltada para o oeste; o pequeno claustro anexado à sua nave e capelas laterais repousava sobre a encosta leste do pico. Joffily viu o espaço aberto entre aquela fachada e o dramático afloramento frontal como uma praça pavimentada, complementada por uma enorme igreja-abrigo-auditório-biblioteca de registros, um restaurante, um albergue, uma casa para reuniões e retiros espirituais com biblioteca, uma cripta e um observatório astronômico para a Universidade de Minas Gerais. Alcides projetou o restaurante e a nova igreja de peregrinação, Igreja Nova das Romarias, com o engenheiro José Tepedino (os projetos estrutural e arquitetônico foram apresentados em um relatório prefaciado por Joffily, em

1974). Os rascunhos da capela-biblioteca e do albergue informaram a terraplenagem e a construção de muros de contenção. (Figura 2)

Figura 2: Maquete do projeto de Alcides Rocha Miranda

Fonte: Arquivo Luiz Áquila Rocha Miranda

Alcides aproveitou a topografia para impedir a visualização da ermida ao lado das novas edificações. O albergue de um andar ocupava a borda sul da praça, sua laje aumentando a superfície da praça. A capela-biblioteca, em forma de L, erguia-se na vertente norte, por detrás da ermida, a sua cobertura ao nível da praça, o seu volume e a fachada posterior da ermida delineando um quadrilátero de lado aberto, eco amplificado do antigo claustro. O restaurante corria paralelo ao norte do afloramento, a sua cobertura ao nível do estacionamento no final da estrada de acesso. A igreja aninhava-se num plano inferior, atrás da extremidade poente em V do afloramento, cujo vértice correspondia ao entroncamento entre a estrada de acesso e o seu prolongamento para a ermida. O prolongamento oposto conduzia à nova igreja e ao observatório, resguardado por outro afloramento. (Figura 3)

Figura 3:

Fonte: Arquivo Luiz Áquila Rocha Miranda

A capela e a biblioteca de dois andares apresentavam alvenaria de pedra resistente e telhados cobertos de grama. O fragmento escalonado reforçou uma relação mimética com a vertente rochosa; uma asa envidraçada acrescentou o sabor dos anos 1950. O restaurante construído é um edifício de laje brutalista de dois andares, ligeiramente divergente da estrada vizinha, envidraçado para a vista e fechado por paredes de alvenaria caiadas de branco nas demais fachadas. As vigas de seu exoesqueleto de concreto bruto definem espelhos d'água no telhado. As molduras criam paliçadas colossais que enquadram uma galeria de piso térreo, lembrando o projeto do arquiteto

para a Câmara Municipal, de 1946. Ele se entrega a um heterocronismo estilístico sutil ao exibir duas formas de relacionar a arquitetura à paisagem, a submissa e a dominante, a cerca protegida e a laje agindo como o alojamento do Santuário. Quase invisível da estrada, exceto por um plano inclinado e uma fina cruz de aço, o partido da igreja não variou durante o longo processo de projeto e construção. (Figura 4)

Figura 4: Maquete da igreja de Alcides Rocha Miranda

Fonte: Arquivo Luiz Áquila Rocha Miranda

Alcides propôs recordar a tenda que São Pedro quis erguer no monte Tabor, e a posterior caracterização de Pedro como a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Uma tenda petrificada em forma de gruta, cuja extensão ecoa a do telhado da ermida, contrasta com a reformulação do restaurante da estrutura de caixilharia da cabana primitiva. Também aparece como uma superfície plissada semelhante à natureza laminar da rocha local, sua geometria austera ecoando em escala grandiosa, mas ambígua, o telhado em origami de um projeto anterior de museu privado do arquiteto ou algumas casas de praia paulistas. Alcides introduziu aqui uma terceira forma de relacionar a arquitetura com a paisagem, caracterizando ocultação e assertividade, fusão e distinção. A base pentagonal regular da nave permite assentos em forma de anfiteatro centrados no altar elevado, conforme recomendado pelo Concílio Vaticano II. A tenda é uma pirâmide oblíqua de concreto armado, com dois lados íngremes na parte traseira como pano de fundo do altar. A pirâmide seria parente de Saint-Pierre-de-Firminy não fossem as abas que a prolongam: uma estreita em forma de V na parte posterior, abrigando a sacristia e a biblioteca discográfica, as laterais abrigando sob superfícies dobradas o batistério e uma sala polivalente.

O restaurante foi inaugurado em 1968 junto com a rua de entrada. O observatório foi construído entre 1968 e 1972. Alcides e Tepedino apresentaram o projeto arquitetônico e estrutural da Igreja Nova das Romarias em relatório de 1974, prefaciado por Joffily. Três lajes nervuradas na entrada e nas laterais e duas lajes planas na parte posterior compõem sua cobertura. Elas são apoiadas em vigas inclinadas de 30m de comprimento e 1,50m de altura nas bordas. Seus topos são embutidos no pilar. Seus fundos repousam sobre almofadas de Neoprene travadas por chapas de aço que permitem apenas movimentos radiais, um dispositivo com honroso pedigree brutalista no Brasil. Uma estreita faixa transparente da mesma altura das almofadas sugere que a cobertura flutua acima das paredes de concreto ciclópico. Esta não é a planta livre dos edifícios da Pampulha, mas o contraste entre as molduras baixas e a nave altíssima reitera o debate de horizontalidade e verticalidade presente na capela da Pampulha. Para ampliar esse debate, espelhos d'água seriam colocados ao redor das três paredes que se estendem além do telhado.

A fundição do telhado de concreto começou em 1977. A ermida foi restaurada em 1981. Joffily escreveu a Alcides duas vezes em 1983. Ele pediu vidro transparente em vez do vitral proposto pelo

arquiteto; no limite, pinceladas de tinta envernizada como Matisse havia feito em Vence, em 1951. Ele pediu que o interior da igreja fosse enriquecido com bronze, madeira, pinturas e reconheceu a entrega por Ceschiatti da Pietà da nova igreja. Os espelhos d'água externos foram considerados desnecessários e impraticáveis. Em vez disso, ele sugeriu fontes, dizendo que os peregrinos poderiam beber delas e recordar a imagem bíblica da água brotando das rochas do deserto. Alcides derrubou as piscinas e as fontes também. A praça, antes da igreja, estava coberta de grama em 1984.

Em 1985, Joffily disse a Alcides em carta que o telhado havia sido pintado de cinza claro por causa das rachaduras decorrentes da diferença de temperatura na parte superior e inferior das vigas inclinadas. Ele descartou uma entrada de vidro curvilínea como "barroca e desnecessária", exigindo, em vez disso, painéis retos de vidro temperado. Então ele anunciou uma crise. Ele estava preocupado com as reações populares. No início, a igreja foi calorosamente elogiada, disse ele. No entanto, ele diz:

Na falta de algo que marcasse o lugar como sagrado, que o desenvolvesse na direção da fé e da piedade, surgiram os sentimentos de desinteresse e até de rejeição.... Felizmente o artista Claudio Pastro pôde executar a tarefa que deveria ter sido de Marcier. (JOFFILY, 1985)

Em um pós-escrito ele admitiu que Machado Filho, um amigo próximo, o havia aconselhado a ir ao Rio conversar com Alcides. Mas ele estava doente e, para ele, "a amizade podia resistir a falhas de comunicação e posição". (JOFFILY, 1985)

Não há resposta conhecida de Alcides. Os pesquisadores não têm acesso aos arquivos de Joffily e nenhuma carta posterior de Joffily foi encontrada nos arquivos do arquiteto. A igreja foi inaugurada em 1986. Pastro pintou cenas de São Lucas sobre azulejos marrons foscos em 1989, ano em que o IEPHA de Minas Gerais tombou o Santuário como monumento natural. Entre 1990 e 1993, um Calvário em tamanho real em ferro fundido foi adicionado ao afloramento voltado para a ermida. A pousada foi construída com dois e três andares. Em 1996, Machado Filho enviou a Alcides o relatório do Santuário da unidade mineira do IPHAN. (Figura 5)

Figura 5: Foto do conjunto à época do relatório de Machado Filho

Fonte: Arquivo Luiz Áquila Rocha Miranda

O relatório condenou os azulejos pintados que cobrem as capelas laterais da ermida como elementos desfigurantes e anacrônicos e deplorou a perda da estrutura natural da ermida, para novas construções invadidas nas encostas sul e norte, alargando a praça da ermida. Se não

atrapalhava seriamente a visibilidade da ermida de longe, aumentava substancialmente a aridez do local. A substituição da camada vegetal, composta por gramíneas misturadas com pedras, extrapolou os limites aceitáveis. Isso era grave: o Santuário foi classificado como paisagem histórica e monumento natural. As desajeitadas antenas atrás e ao lado da ermida atrapalhavam sua visibilidade, apontando para acordos com o Ministério da Aeronáutica e a Companhia Telefônica do Estado.

Frei Joffily argumentou que seguiu as orientações de Alcides, mas o relatório reitera que nenhum documento foi enviado ao IPHAN sobre a cripta, a residência dos padres ampliando a praça ao sul ou a expansão de um albergue no terceiro andar, todos construídos de 1993 a 1995.

Dadas aquelas obras problemáticas, executadas de forma imprudente e tendo em conta a ausência do IPHAN na sua análise e aprovação, a prudência dita, desde já, a intervenção do IPHAN, no sentido de salvaguardar, tanto quanto possível, o que resta de visibilidade e ambiência. (LIMA, 1996)

O relatório elogiava a delicadeza da localização da igreja por Alcides e lamentava a grosseria da praça da Ermida. Para olhos cultivados, estava certo em ambas as contas. O plano de Alcides foi desenvolvido de forma insensível, para dizer o mínimo. Sua mistura de sutileza composicional e grandeza foi mal compreendida; suas qualidades de esconde-esconde e descubra o objeto negligenciadas; preocupações dimensionais e proporcionais ignoradas. O alargamento da praça da Ermida em detrimento dos contornos naturais correspondeu ao alargamento da estrada de entrada para acomodar o estacionamento próximo, e carros e ônibus estacionados são tão prejudiciais para o ambiente quanto as antenas. O Calvário nasceu da ideia de apresentar aos peregrinos um quadro cujo conteúdo narrativo é o antecedente direto da Pietà na ermida e, até certo ponto, se confunde com o afloramento rochoso, graças à sua cor enferrujada. Mas sua grandeza conflita com a modéstia da ermida e sua Pietà. O didatismo figurativo é compreensível, mas perturbador e, em última análise, irritante.

O telhado de chapa metálica cinza escuro da igreja é uma solução honrosa para os problemas de rachaduras. A igreja continua impressionante. Persegue aquela fusão de estrutura e compartimentalização que caracterizou a monumentalidade moderna brasileira na década de 1960, mas fiel ao forte contraste entre fachadas opostas ou episódios horizontais e verticais que marcaram a década de 1940. Avança a narrativa temporal insinuada pela capela-biblioteca e pelo restaurante. No entanto, o detalhamento dos painéis de vidro temperado é de qualidade média, na melhor das hipóteses. Os pisos são uma colcha de retalhos confusa de materiais e a arte é medíocre. Os azulejos pintados por Pastro em um estilo linear podem ter sido feitos após o Matisse de Joffily, mas são opacos e açucarados e não adicionam brilho. Arcanjos dourados no batistério parecem ostensivos. Marcier teria introduzido cor e vibração. O bronze de Ceschiatti foi colocado em um armário; o agnóstico Ceschiatti omitiu os estigmas, segundo o historiador local Vargens Tambasco. Uma Pietà muito convencional o substituiu.

Joffily não viveu muito depois do relatório do IPHAN. Sua última encomenda foram os painéis de concreto revestidos de azulejos que compõem uma Via Sacra a céu aberto. A capela-biblioteca não foi construída. Mas, a partir de 2017, a nova praça da igreja ganhou um pavimento de tijolos e bancos curvilíneos toscos, guarda-corpos grosseiramente detalhados surgiram em todos os espaços religiosos” – denominação que aparece no site do santuário - novas atrações ao ar livre apareceram. Um deles é o Caminho das Dores de Maria; outro, uma recriação do Horto das Oliveiras, apresenta um Jesus em tamanho real em granito. Um Joffily em tamanho real adorna o cruzamento da rodovia

com a estrada de entrada. Perto está a Pietà de Ceschiatti, finalmente fora do armário. O Santuário tornou-se um parque temático de sucesso. O número de visitantes cresceu de 30.000 pessoas por ano para 30.000 por mês. Em setembro, o governador de Minas anunciou um serviço ferroviário para transportar os visitantes da rodovia até a ermida. Em novembro, o papa concedeu o status de basílica à Ermida e à Igreja Nova das Romarias.

Mesmo assim, o Santuário tornou-se um desastre ambiental. O equilíbrio entre paisagem e construção deixou de ser uma preocupação depois que Alcides saiu de cena. Para aumentar a capacidade da praça da Ermida, pôs-se de parte uma estimulante tensão entre a consciência da solidão e da fragilidade face à natureza e a segurança dada pela consciência de pertencer a uma comunidade religiosa. A difícil subida da serra fez parte da experiência religiosa e paisagística do Santuário. Foi um percurso ligado à penitência e à recompensa, ao lazer e ao estudo. Agora é mediado e facilitado, seja emoldurado por janelas de carros ou encenado como uma procissão. O projeto do espaço aberto foi equiparado ao fornecimento de uma montanha-russa pavimentada para fiéis e turistas. Um resultado lamentável é uma sensação diminuída da paisagem imediata. A responsabilidade recai sobre os ombros de Joffily. Ele era o patrono, mentor, chefe.

Ironicamente, o amor pela montanha foi o principal motor do frade, que explorou longamente suas rochas, cavernas e vegetação, e lutou muito por sua proteção. No entanto, suas cartas insinuam um lapso de confiança e um erro de julgamento. A ambiência resultante de uma tensão equilibrada entre artefato e paisagem foi sacrificada a uma prioridade maior, a de pregar ao povo e torná-lo compreensível. A arquitetura deixou de importar, exceto como instrumento. Não é de admirar que o Santuário seja uma decepção arquitetônica e artística, o subproduto de uma forma paternalista de populismo que se assemelha ao Realismo Socialista. Disfarça uma abordagem de cima para baixo, em que dar às pessoas o que elas querem, equivale a dar a elas o que pensamos que podem assimilar sem esforço, tornando as coisas menos sutis, complexas, refinadas. "Cultura e vulgarização se excluem", disse certa vez Joffily. Mas acrescentou: "como cristãos sabemos que todos os homens são feitos para Deus e, dado tal valor, quais são os outros?" (TAMBASCO, 2010, p.5)

Nas circunstâncias, esse é um falso dilema. A praça da Ermida é problemática porque o seu volume resulta de uma inflação programática incompatível com uma ocupação simpática do local. Dado tal valor, o movimento certo teria sido deixar o local ditar o volume e, portanto, as particularidades do programa, em vez de, digamos, supervalorizar a maximização da lucratividade do albergue ou ignorar a materialidade das antenas.

Os acabamentos e obras de arte da Igreja Nova das Romarias também foram de responsabilidade de Joffily. Não nauseam, como os azulejos da Ermida, mas irritam, sobretudo quando se considera a brilhante e já não polêmica colaboração entre Nabuco, Kubitschek, Niemeyer e Portinari. O IPHAN, que agiu tão rapidamente em nome da Pampulha, não foi tão atencioso com o Santuário. O próprio Alcides não arquivou uma cópia de seu projeto, e se o fez, foi perdido. Demorou uma década após a inauguração da Nova Igreja de Peregrinação para que a agência assumisse suas funções de supervisão. O IEPHA nunca reclamou. Ambas as agências mantiveram silêncio sobre o aumento de elementos kitsch após a morte de Joffily. A escassez de fundos e funcionários, mais o forte apoio do Santuário pelas autoridades e pelo público em geral, impedem uma fiscalização eficaz (e qualquer demolição). Apesar das virtudes da igreja, o Santuário exemplifica uma

oportunidade arquitetônica e ambiental desperdiçada. Mas então, como disse Le Corbusier, "a vida está sempre certa"² (BOUDON, 1969, p.2) e "a vida não tem piedade".³

REFERÊNCIAS

- BAPTISTA, Anna Paola Pacheco. **O eterno ao moderno: arte sacra católica no Brasil, anos 1940-50**. 2002. 340 f. Tese (Doutorado). PPG História Social, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2002.
- BOUDON, Philippe. **Pessac de Le Corbusier**. Paris: Dunod, 1969.
- Espaços. **Santuário Basílica da Piedade** – Padroeira de Minas, 2023. Disponível em: <https://santuaronossasenhoradapiedade.arquidiocesebh.org.br>. Acesso em: 24 mai. 2023.
- FROTA, Lelia Coelho. **Alcides Rocha Miranda: caminho de um arquiteto**. Rio de Janeiro. Editora UFRJ, 1993.
- JOFFILY, Frei Rosário. **[Correspondência]**. Destinatário: Alcides Rocha Miranda, 03 de jul. 1985. Arquivo Áquila Rocha Miranda.
- JOFFILY, Frei Rosário. **[Correspondência]**. Destinatário: IPHAN, 17 de jun. 1955.
- JOFFILY, Frei Rosário. Carta solicitando o tombamento. **Processo 526-T-55, IPHAN, parte I**, 17 de jun. 1955.
- LE CORBUSIER. **Oeuvre complète. Volume 5. 1946-52**. Zurich: Les édition d'architecture, 1953.
- LIMA, Sérgio Fagundes Sousa. Laudo técnico de vistoria. **Processo 13ª CR/IPHAN MG**. Mai. 1996.
- MACHADO FILHO, Abílio. **[Correspondência]**. Destinatário: Rocha Miranda, 23 de jul. 1996.
- MIRANDA, Alcides da Rocha, TEPEDINO, José de Miranda. **Igreja-Auditório da Serra da Piedade. Memória Orçamento. Projeto Arquitetônico- Estrutural**. Ed. Autores: Rio de Janeiro, 1974
- NABUCO, Ms. Joaquim. Igrejas para o nosso tempo. Separata de: **Revista Eclesiástica Brasileira**, v. 2, f. 1, março 1942. Petrópolis: Vozes, 1942.
- PAULY, Danièle. **Le Corbusier: La Chapelle de Ronchamp**. Paris: Fondation Le Corbusier/Basel, Boston, Berlin: Birkhauser, 1997.
- POTIÉ, Philippe. **Le Corbusier: Le Couvent Sainte Marie de La Tourette**. Paris: Fondation Le Corbusier/Basel, Boston, Berlin: Birkhauser, 2001.
- PUHL, Liege Sieben. **Alcides da Rocha Miranda-Projetos e obras (1934-1997)**. 2010. 219 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.
- PIC, Claire. **Les dominicains de Toulouse au Brésil (1881-1952): de la mission à l'apostolat intellectuel**. 2014. 332 f. Tese (Doutorado) - Université Toulouse-le-Mirail, Toulouse, 2014.
- TAMBASCO, José Carlos Vargens. **A Serra e o Santuário. Nossa Senhora da Piedade de Caeté. Uma herança setecentista das minas de ouro**. Belo Horizonte: Terra Editora Gráfica, 2010.
- Arquidiocese de Belo Horizonte. **Santuário Basílica da Piedade – Padroeira de Minas**, 2023. Disponível em: <https://santuaronossasenhoradapiedade.arquidiocesebh.org.br>. Acessado em 24 mai. 2023.

² Conforme aparece no livro de Boudon, esse foi o comentário de Le Corbusier após ser informado que a Cité Fruges, em Pessac, tinha sido modificada pelos seus moradores. Niemeyer frequentemente repetia essa frase.

³ *La vie est sans pitié*. Título de desenho de Le Corbusier, presente do autor para Leleta, a esposa de Lúcio Costa, em 1952. A frase (*Ma proposition est brutale, parce que l'urbanisme est brutal, parce que la vie est brutale; la vie est sans pitié; la vie doit se défendre, guettée par la mort; pour terrasser les œuvres de la mort, il faut agir*) apareceu inicialmente no livro *Urbanisme*, do próprio Le Corbusier, em 1925, depois na capa da revista *L' Aujourd'hui* n. 51, de 1965, e foi publicada com o título de Premonição, no livro Registro de uma vivência, de Lúcio Costa, em 1995.